

IDEAL SUYUQLIKLARNING HARAKAT TENGLAMASI. OQIMNING ASOSIY GIDRAVLIK ELEMENTLARI.

Bafoev Bakhrom Botirovich

tajyor – “Mashinasozlik texnologiyasi” kafedrası o‘qituvchisi.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Pulatova Zinura Umidovna

522-22 SKT guruh talabasi

E-mail: baxa410159@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10824460>

Annotatsiya.

Oqimning asosiy gidravlik elementlari shuningdek, gidrotexnika, irrigatsiya, suv ta’minoti va kanalizatsiya, neft mexanikasi, kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlari va mashinalari kabi bir qancha fanlarning asosi hisoblanadi.

Gidravlika va gidromashinalar fani asosan ikki bo‘limga bo‘lib o‘rganiladi, ya’ni gidravlika qismida tomchisimon suyuqliklarning siqilmaydigan muvozanat holati va harakat qonunlari o‘rganiladi; gidromashinalar qismida-gidravlik mashinalar tuzilishi, ishlashi, asosiy tavsiflari va hisob tenglamalari hamda ularni loyihalash va ishlatishning asosiy qonunlari o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar.

Gidrodinamika ta’rifi va uning asoslari, suyuqlik harakati tezligi va bosimining nuqta koordinatalariga bog‘liqligi, tezlik maydoni, bosim maydoni, suyuqlikni barqaror va beqaror harakati, suyuqlik oqimining uzluksizlik tenglamasi, oqim chizig‘i, oqim trubkasi va oqimcha modeli, Suyuqlik oqimining sarfi, suyuqlik oqimining o‘rtacha tezligi.

Maqolada loyiha muhokama qilinadi Oqimning asosiy gidravlik elementlari. Ideal suyuqliklarning harakat tenglamasi Shu bilan birga saqlagichlarni loyihalash va ishlatish, hamda ularni tashishda va quvurlar orqali jo‘natishda, rezervuar va quvurlarni hisoblash va loyihalash, hamda nasos stantsiyalarini, kompressor stantsiyalarini loyihalash va ishlatishni o‘rgatadi.

Traektoriya. Oqim chizig‘i. Elementar oqim naychasi. Suyuqlikning to‘liq oqimi Suyuqlikning harakat qonunlarini o‘rganish uchun traektoriya, oqim chizig‘i, elementar oqim naychasi kabi tushunchalarni bilib olish kerak.

Traektoriya. *Berilgan suyuqlik zarrachalarining vaqt o‘tishi bilan bosib o‘tgan yo‘lining izi uning traektoriyasi deb ataladi. Ma’lum massadagi harakatdagi suyuqlikni olib, undagi biror zarrachani M bilan belgilaymiz, uning koordinatalari $x, u, z,$*

tezligi i va gidrodinamik bosimi r bo'lsin (1-rasm). Bu zarracha t_1 vaqt ichida A_1 nuqtaga keladi, bu holda uning koordinatalari x_1, u_1, z_1 tezligi i_1 va gidrodinamik bosim r_1 bo'ladi. SHu M zarracha harakatini davom ettirsa, u 2, 3 va hokazo nuqtalardan o'tib, uning koordinatalari, tezligi va gidrodinamik bosimi o'zgarib boradi. M zarrachaning $A_1, 2, 3$ va keyingi o'tgan yo'lining izi uning traektoriyasi deb ataladi. Barqaror harakat uchun oqim tezligi va gidrodinamik bosim belgilangan A_1 nuqtada o'zgarmas,

shuning uchun boshqa bir N zarracha M zarracha ketidan shu A_1 nuqtaga kelsa, u erda xuddi M zarracha kabi tezlikka, o'sha gidrodinamik bosimga (ham miqdori va ham yo'nalishi jihatidan) ega bo'ladi. A_1 nuqtadan keyingi 2, 3 nuqtalarda tezlik va gidrodinamik bosim o'zgarmagandek, A_1 nuqtadan keyin ham N zarracha 2, 3 nuqtalarda o'sha M zarracha traektoriyasi bilan harakat qiladi. SHunday qilib, *barqaror harakatda suyuqlik zarrachalari uzoq vaqt ichida o'zgarmas traektoriya chizig'i yo'nalishida* harakatlanadi. Beqaror harakatda esa zarrachaning i tezligi ham, uning miqdori ham, yo'nalish bo'yicha o'zgargani uchun uning traektoriyasi vaqt o'tishi bilan tinimsiz o'zgaradi. SHuning uchun yuqorida ko'rsatilgan beqaror harakatda N zarrachaning traektoriyasi birinchi M zarracha traektoriyasi bo'yicha, ya'ni $A_1, 2, 3$ chizig'i yo'nalishida harakatlanmaydi.

Oqim chizig'i. Buni o'rganish uchun barqaror va beqaror harakatlarni qarab chiqamiz. *Barqaror harakatda oqim chizig'i vaqt o'tishi bilan o'zgarmas traektoriyani anglatib, shu yo'l uzunligi bo'yicha suyuqlik zarrachalari birin- ketin harakatlanadi.* Misol uchun 1-rasmdagi $N—M— A_1— 2 - 3$ chizig'ini olaylik.

Beqaror harakatda biz biror suyuqlik massasining harakatini kuzatib turibmiz deylik (2-rasm). SHu massaning ixtiyoriy nuqtasidagi tezlikning ham miqdori, ham yo'nalishi har xil. Bu suyuqlik massasining ichida ixtiyoriy 1 nuqqa olib, t vaqt ichida shu nuqtadagi i_1 tezlikning miqdorini va yo'nalish vektorini ko'ramiz. Bu vektor ustiga

1 -nuqtadan juda kichik ΔS^* masofa oraliqda - nuqtani olib, uning i_2 tezligini, o'sha t vaqt ichidagi vektorini ko'ramiz. Keyin 2-vektorning yo'nalishi bo'yicha 2-nuqtadan juda kichik ΔS masofa oralig'ida 3-nuqtani qo'yamiz va o'sha

joydan $i3$ vektor tezligini ko'ramiz va hokazo. Agar ΔS oraliqni kamaytirib borsak va u nolga intilsa, bu 1, 2, 3 va hokazo siniq chiziqlar berilgan 1 - nuqtadan o'tkazilgan egri chiziq shaklini hosil qiladi. Bu egri chiziq oqim chizig'i deb ataladi. SHunday qilib, oqim chizig'i deb shunday

egri chiziqqa aytiladiki, u harakatdagi suyuqlik ichidagi qator nuqtalar orqali o'tkazilgan bo'lib, shu nuqtalardagi o'tkazilgan tezlik vektorlari berilgan vaqt ichida shu egri chiziqqa urinma bo'ladi. Bu erda oqim chizig'i va traektoriya tushunchalarining farqini ajrata bilish kerak. Traektoriya faqat

suyuqlik zarrachasining bir aniq vaqt ichida bosib o'tgan yo'lining izini ko'rsatadi.

3-rasm. * Bu elementar juda kichik ΔS masofa t vaqt ichida olingan nuqtalardagi o'rtalashtirilgan i tezlik vektorlarining miqdorlariga teng

Oqim chizig'i esa biror elementar Δt vaqt ichida oqim xarakteristikasini beradi, shu oqim chizig'a ustida yotgan har xil suyuqlik zarrachalarini bog'lovchi bo'lib, o'sha zarrachalarni shu daqiqadagi tezliklarining yo'nalishini ko'rsatadi. Barqaror harakatda suyuqlik zarrachalarining traektoriyasi va oqim chizig'i bir xil bo'ladi (bir-birining ustiga tushadi). Beqaror harakatda esa, traektoriya va oqim chizig'i bir xil bo'lmaydi (bir-birining ustiga tushmaydi). Oqim chizig'ini va traektoriyani laboratoriyada suyuqlik harakati vaqtida kuzatish mumkin. Buning uchun harakat qilayotgan suyuqlikka mayda zarracha, suvdan boshqacha modda (jism) yoki suyuqlik (u suv ichida erimasligi kerak, uning zichligi tajriba o'tkazilayotgan suyuqlikning zichligiga teng bo'lishi shart) yuborib, uning harakat traektoriyasi kinosurat yoki fotosuratga olish yordamida aniqlanadi.

Kinoga olayotganda, qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda harakatlanuvchi zarrachalarning bosib o'tgan yo'llari olingan rasmda ko'rinib turgan oqim chizig'i bo'ladi. 3-rasmdagi plastinkada oqib o'tayotgan suyuqlik oqim chizig'i holati ko'rsatilgan. Agar kinoga olayotganda uzoq vaqt ichida kam miqdorda harakatlanuvchi suyuqlik zarrachalarini rasimga tushirilsa, u holda rasmdagi uzun izlar zarrachalarning o'tgan yo'lining izini, ya'ni uning traektoriyasini ifodalaydi.

Elementar oqim naychasi. 4-rasmda ko'rsatilgan suyuqlik oqimi ichida 1-nuqtani tayinlab, u nuqta atrofida elementar ΔS kichik maydonchani ajratamiz bu ΔS maydoncha N chegara chizig'i bilan chegaralangan. SHu

□□□maydoncha N chizig'i bilan chegaralangan maydon atrofidagi hamma nuqtalardan oqim chizig'ini o'tkazamiz. Bu holda hajmiy bir to'da oqim chizig'ini olamiz, u bizga elementar oqim naychasini beradi. Bundan kelib chiqadiki, elementar oqim naychasi suyuqlik oqimining bir qismi bo'lib, u harakat qilayotgan suyuqlik ichida berk N chegara chizig'idagi nuqtalar orqali o'tkazilgan oqim chiziqlari bilan che-garalangan. Barqaror harakat uchun ele-mentar oqim naychasi quyidagi uch xossaga ega.

1. Birinchi xossasi.

Oqim chizig'i barqaror harakat bo'lganda vaqt o'tishi bilan o'zining shaklini o'zgartirmagani uchun

(1- rasm) elementar oqim naychasining shakli ham vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi.

2. Ikkinchi xossasi. Elementar oqim naychasining sirtini oqim chiziqlari tashkil etgani uchun suyuqlik zarrachalari birin-ketin uning uzunligi bo'yicha surilib yurar ekan, u holda naycha sirti orqali suyuqlik tashqaridan ichkariga (ya'ni qaralayotgan elementar oqim naychasining ichiga tashqaridan, boshqa oqim naychasidan) o'tishi mumkin emas. Xuddi shunday ichkaridan tashqariga ham chiqishi mumkin emas, chunki oqimning tezlik vektorlari har doim oqim chizig'iga urinma holda bo'ladi.

3. Uchinchi xossasi. Oqim tezligi i va gidrodinamik bosim r miqdorlari elementar oqim naychasining ko'ndalang kesimi □□□maydonchasining har bir nuqtasi uchun bir xil, ya'ni □□□maydonchasi bo'yicha $i=\text{sonst}$, $r=\text{sonst}$ deb hisoblash mumkin, chunki bu elementar maydoncha nihoyatda kichik bo'lib, nolga intiladi. Ma'lumki, □□□elementar maydoncha nolga intilganda, maydonchanning o'rnida nuqta hosil bo'ladi. U holda bu□□□maydonchada i va r maydonchanning perimetri bo'yicha o'zgarmas deb olinadi. SHuni aytib o'tish kerakki, elementar oqim naychasining uzunligi bo'yicha i tezlik va r bosimning mi'o'dorlari, umuman olganda o'zgarishi mumkin.

Suyuqlikning to'liq oqimi. Suyuqlikning to'liq oqimi deb, amalda qattiq devor bilan chegaralangan tizimda harakat qilayotgan suyuqlik hajmiga (massasiga) aytiladi. Masalan, quvur, kanal, daryo va boshqa o'zanlarda harakatlanayotgan suv. Boshqacha qilib aytganda, har xil tezlikda harakatlanuvchi suyuqlikning to'liq oqimi — elementar oqim naychalarining yig'indisidan tashkil topadi. Bunday ma'noda tushuntirish gidrodinamikada

nazariy jihatdan su- yuqlik harakatlarini o'rganish va ularning natijalarini amalda qo'llash qulayligi jihatidan asosiy ro'ly o'ynaydi.

Tekis o'zgaruvchan harakat. Qator elementar oqim naychalaridan tuzilgan suyuqlikning to'liq oqimini o'rganayotganda, asosan elementar oqim naychalarining bir-biriga parallel bo'lmaganligi sababli, oqimning nazariy izlanishlarda murakkablashganligini aytib o'tish maqsadga muvofiq. SHunday ekan, uni soddalashtirish uchun gidrodinamikada tekis o'zgaruvchan harakat tushunchasi kiritiladi. Suyuqlikning harakatida oqim naychalari o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha bir-biridan juda kichik θ burchak va juda kichik egrilik, ya'ni juda katta burilish radiusi r ni hosil qiladigan harakati, suyuqlikning tekis o'zgaruvchan harakati deyiladi (5-rasm). Suyuqliklarning bunday harakati suyuqlik oqim naychalari taxminan bir-biriga parallel bo'lgan holda, diametri o'zgarmas bo'lgan quvurlar, uzunligi bo'yicha ko'ndalang kesimi o'zgarmas bo'lgan kanallarda, daryolarning ayrim uchastkalarida uchraydi. Tekis o'zgaruvchan harakat bo'lgan paytda suyuqlik oqimi o'zining quyidagi xossasi bilan xarakterlanadi:

- 1) suyuqlik oqimining ko'ndalang kesimi tekis va oqimning o'qiga normal bo'ladi;
- 2) suyuqlik oqimining ko'ndalang kesimi tekisligida gidrodinamik bosimning taqsimlanishi gidrostatikaning asosiy qonuniga bo'ysunadi;
- 3) solishtirma potensial energiya (ya'ni suyuqlikning birlik og'irligiga nisbatan olingan potensial energiyasi) ixtiyoriy gorizontol taqqoslash $0-0$ tekisligiga nisbatan olingan bo'lib, oqim ko'ndalang kesimining hamma nuqtalari uchun bir xil.

5-rasm.

Bu xossalarni isbotlaymiz. Tekis o'zgaruvchan harakatning birinchi xossasi

to'g'ridan-to'g'ri shu tekis o'zgaruvchan xarakter tushunchasidan kelib chiqadi. Bu hol parallel yo'nalgan harakat turiga juda yaqin bo'lib, unda o'z-o'zidan ma'lumki, oqimning ko'ndalang kesimi tekis hamda oqim o'qiga tik bo'ladi. Tekis o'zgaruvchan harakatning ikkinchi xossasini quyidagicha isbotlash mumkin. Oqim naychalari bir-biriga nisbatan parallel harakat qilayotgan suyuqlik ichida nihoyatda kichik $a-b-s-d$ parallelepipedni ajratib olib, uning muvozanat holatini qarab chiqamiz. Biz ajratib olgan parallelepipedga ta'sir etayotgan va uni muvozanat holatida saqlab turuvchi kuchlar (parallelepipedning G og'irlik kuchi, parallelepipedga aloqasi bo'lgan, uni o'rab turgan tashqi suyuqlik zarrachalarining R_1, R_2, R_3, R_4 bosim kuchlari, m_j inersiya kuchi)ni o'rniga qo'ysak, shu qaralayotgan holat uchun yuqorida aytilgan birinchi xossaga asosan, bu m_j kuch oqimning ko'ndalang kesimi yuzasiga normal yo'nalgan bo'ladi (6-rasm).

6-rasm.

Agar yuqorida keltirilgan kuchlarning vertikal o'qqa proeksiyasini olsak va uning muvozanat tenglamasini yozsak, u holda

$$P_3 + G = P_4 \quad (1) \quad \text{yoki} \quad P_4 - P_3 = G \quad (2)$$

bundan, inersiya kuchi (1), (2) tenglamalarga kirmaganini ko'ramiz, demak, oqimning ko'ndalang kesimi maydonidagi nihoyatda kichik suyuqlik hajmining muvozanat holati shu tinch holatdagi suyuqlikdagi shunday kichik suyuqlik hajmining muvozanatidan farq qilmaydi. Bundan tekis o'zgaruvchan harakatdagi oqimning ko'ndalang kesimining maydoni bo'yicha gidrodinamik bosimning taqsimlanishi tinch holatdagi suyuqlikdagi gorizontaal bosimning taqsimlanishidan farq qilmasligi ko'rinib turibdi. Uchinchi xossasi ikkinchi xossasining natijasidan kelib chiqadi. Hidrostatikadan ma'lumki (Gidrostatik bosim va uning xossalari mavzusiga qarang), nuqtadagi r gidrostatik bosim va

uning o'rnini aniqlovchi γ z vertikal koordinatasining yig'indisi o'sha nuqtaga nisbatan o'zgarmas bo'ladi (tinch holatdagi suyuqlikning butun hajmi bo'yicha):

$$\gamma + z = const \quad (3)$$

Tekis o'zgaruvchan harakat uchun oqimning faqat ko'ndalang kesimi maydoni bo'yicha gidrodinamik bosimning taqsimlanishi gidrostatik bosimning taqsimlanishi qonuniga bo'ysunadi:

$$P + z = const \quad (\text{oqimning berilgan ko'ndalang kesimi}$$

maydoni bo'yicha) (4)

bu erda z - vertikal koordinata, ya'ni $O-O$ gorizontaal taqqoslash tekislikka nisbatan harakatdagi suyuqlik ichida qaralayotgan nuqta joylashgan balandlik r — shu nuqtadagi

7-rasm.

gidrodinamik bosim.

Xulosa qilib aytganda, tekis o'zgaruvchan harakatdagi oqimning ko'ndalang kesimining maydonidagi ixtiyoriy nuqtaga nisbatan γ va z ning yig'indisi o'zgarmas bo'ladi (7-rasm),

masalan, A—A ko'ndalang kesim uchun $(\gamma + z)_{A-A} = const$, B-B ko'ndalang kesim $(\gamma + z)_{B-B} = const$ va boshqa ko'ndalang kesimlar uchun, uning o'zining miqdori $(\gamma + z)_{P-P} = const$, ammo shuni aytib o'tish kerakki, oqimning har xil ko'ndalang kesimlari uchun bu yig'indilar har xil bo'ladi.

Suyuqlik oqimining gidravlik elementlari. Oqimning ko'ndalang kesimi bo'yicha o'rtacha tezligi. Suyuqlik oqimining hajmiy sarfi

Oqimning ko'ndalang kesimi maydonining gidravlik elementlari. Suyuqlik oqimining harakati o'rganilayotganda oqimning ko'ndalang kesim maydonining quyidagi asosiy gidravlik elementlari nazarda tutiladi: oqimning ko'ndalang kesimi maydoni; o'zanning ho'llangan (ko'ndalang kesimi bo'yicha) perimetrining uzunligi; gidravlik radiusi va boshqalar.

1. Oqimning ko'ndalang kesimi.

Oqimning ko'ndalang kesimi deb, suyuqlikning oqim chiziqlariga tik o'tkazilgan tekislik yordamida kesib o'tgan yuzaga aytiladi va u yuza oqimning ichida joylashgan bo'lib, jonli kesim deyiladi va ω bilan ifodalanadi. Umuman oqimning ko'ndalang kesimi biroz egri chiziqli yuzadan iborat bo'ladi (8 a-rasm), faqat tekis o'zgaruvchan harakat uchun oqimning ko'ndalang kesimi tekis yuzali tekislikdan iborat bo'ladi (8 b-rasm).

SHuning uchun ko'pincha amaliy gidravlikada, tekis o'zgaruvchan harakatdagi oqimlarda, oqimning ko'ndalang kesimi deb, suyuqlikning harakat yo'nalishiga normal bo'lgan oqimning tekis ko'ndalang kesimiga aytiladi. Gidravlikada oqimning ko'ndalang kesimi maydoni shartli ravishda ω harfi bilan ifodalanadi.

9- rasmga nisbatan oqimning ko'ndalang kesimi maydoni:

a) trapesiya shaklidagi o'zan uchun $\omega = (b + th)h;$ (5)

b) to'g'ri to'rtburchak shaklli o'zan uchun $\omega = bh;$ (6)

v) uchburchak shaklli o'zan uchun $\omega = \frac{Bh}{2}$ (7)

g) doira shakldagi o'zanlar (masalan, quvurlar) uchun bu quvurlarda suyuqlik harakati naporli bo'lgan holda $\omega = \frac{\pi}{4} D^2$ (8)

Ixtiyoriy shakldagi quvurlarda suyuqlik harakati naporsiz bo'lsa, bunday quvurlar (drenaj quvurlari, tunnellar va boshqalar) kanallashtirilgan quvurlar deb ataladi. Bular gidravlik nuqtai nazardai ochiq o'zanlar qatoriga kiradi va ularning ko'ndalang kesim maydonlari shakllariga qarab yuqorida keltirilgan (5), (6), (7), (8) va boshqa formulalar yordamida hisoblanadi.

2. O'zan ko'ndalang kesimining ho'llangan perimetri. Ho'llangan perimetr deb o'zanning ko'ndalang kesimi bo'yicha harakatdagi suyuqlik bilan ho'llangan perimetrining uzunligiga aytiladi. O'zan ko'ndalang kesimining ho'llangan perimetri uzunligi P harfi bilan ifodalanadi. Bu tushunchadan kelib chiqadiki, ochiq o'zanlar (kanal, daryo va boshqalar) uchun uning ko'ndalang kesimining ho'llangan perimetri o'zan ko'ndalang kesimlarining shakllariga bog'liq. Masalan, trapesiya shaklli (9 a-rasm) o'zan (kanal) uchun uning ho'llangan perimetrining uzunligi

$$P = AV + VS + SD; \quad (9)$$

to'g'ri to'rtburchakli o'zan (kanal) uchun (9 b-rasm) $P = AV + VS + SD; \quad (10)$

uchburchakli o'zan (kanal) uchun (9 v -rasm) $P = AV + VS; \quad (11)$

doira shaklli o'zan (quvur) uchun (9 g-rasm) $P = \pi D; \quad (12)$

Yuqorida keltirilgan misollardan ko'rinadiki, ochiq o'zanalarda (9-rasm) ularning ko'ndalang kesimlari bo'yicha ho'llangan perimetrlarining uzunligi P o'zanalarning geometrik

ko'ndalang kesimi bilan moslashmaydi. Naporli quvurlarda esa uning ho'llangan perimetri quvurning geometrik perimetri bilan moslashadi. SHunday qilib, ochiq o'zanalarda ularning ko'ndalang kesimi maydoni oqimning ko'ndalang kesimi maydonidan farq qiladi. SHuning uchun gidrotexnik inshootlarni gidravlik hisoblash paytida berilgan o'zandagi oqimning ko'ndalang kesimining maydoni bilan o'zanning ko'ndalang kesimi maydoni orasidagi farqqa katta e'tibor berish kerak.

3. Gidravlik radius. Oqimning ko'ndalang kesimi maydonining shu kesimdagi o'zanning xo'llangan perimetriga nisbati gidravlik radius deb ataladi. Gidravlik radius R shartli belgi bilan ifodalanadi va quyidagicha yoziladi: $R = \frac{S}{P}$

(13) Gidravlik radiusning fizik ma'nosi. Bu gidravlik element o'zan ko'ndalang kesimining shaklini va o'zanning devorlari hamda tubining g'adir-budurliklarini (mikro-va makro shakllarini) qiyosan ifodalaydi, chunki R va x o'zanalardagi (uning devoridagi va tubidagi) notekisliklarning mikro- va makro shakllarini xarakterlovchi parametrlari hisoblanadi. 4. Suyuqlikning hajmiy sarfi. Suyuqlikning hajmiy sarfi deb, vaqt birligi ichida o'zanning berilgan ko'ndalang kesimidan o'tgan suyuqlik hajmiga aytiladi. Gidravlikada suyuqlikning hajmiy sarfi Q bilan, elementar oqim naycha uchun.

Adabiyotlar:

1. Уринов Н. Ф., Бафоев Б. Б. РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПОКРЫТИЯМ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ КОМПОЗИЦИОННОЙ КЕРАМИКИ //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 86-89.
2. БахромБотирович Б. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «СЕДЛО» //E Conference Zone. – 2022. – С. 54-59.
3. БахромБотирович Б. и др. ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ ПРИ АЛМАЗНОМ ВЫГЛАЖИВАНИИ //E Conference Zone. – 2022. – С. 110-112.
4. Бафоев Б. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ГРАФИТА //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 22-25.
5. Бафоев Б. Б. ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 176-179.
6. Бафоев Б. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ГРАФИТА //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 22-25.
7. Бафоев Бахром Ботирович. «Расчет привода с червячной передачей». Texas Journal of Engineering and Technology 9 (10 июня 2022 г.): 53–56. По состоянию на 3 июля 2023 г. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1896>
8. Нодирович А.К., Ботирович Б.Б. Применение вакуумного метода получения графита //Техасский журнал техники и технологий. – 2022. – Т. 8. – С. 112-114.

